

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
590 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
590 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjanoyna	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili.....	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	
Sanoat korxonalarida mahsulot sifatini boshqarish mexanizmi konsepsiyalarini ishlab chiqish dolzarbligi.....	307
Orifjonov Nodir G'oyibjon o'g'li, Ibragimov Isroil Usmanovich	
Iste'mol etikasi va iste'mol madaniyatining oziq-ovqat xavfsizligi tizimi barqarorligini ta'minlashdagi roli.....	313
Axmedov Akmal Axmedovich	
Yengil sanoat korxonalarida faoliyati va unda boshqaruv mehnatining o'ziga xos xususiyatlari.....	323
Xolmirzaeva Qutlug' Habibaxonim Xamidxon qizi	
Namangan viloyati iqtisodiyotida transport logistikasini rivojlantirish va ekologik samaradorligini ta'minlash yo'llari.....	328
Tohirjon Olimjonovich Maxmudov	
Hududlar iqtisodiyotining rivojlanishida tadbirkorlikning tutgan o'rni.....	335
Nilufar G'ulomjonovna Maxmudova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish masalalari.....	340
Xakimov Umarxon Rustamjon O'g'li	
Kichik sanoat zonalarida tadbirkorlik subyektlari faoliyati samaradorligini oshirish masalalari.....	346
Esanaliev Otabek Yusupjonovich	
Sanoat korxonalarida mahalliy hom – ashyolardan foydalanish strategiyalarini ishlab chiqish va mahsulot eksportini oshirish yo'llari.....	351
Ibragimov Isroil Usmanovich, Isroilov Xurshidbek Rustambek o'g'li	
Boshqaruvning transformasion rahbarlik uslubi va undan samarali foydalanish masalalari.....	357
Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Boshqaruvda zamonaviy uslublardan foydalanish orqali xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish yo'nalishlari.....	363
Ubaydullayev Lutfullo Xabibullayevich, Narimonov Nuriddin Narimon o'g'li	
Pillani qayta ishlash korxonalarida inqirozga qarshi boshqaruvning zaruriyati.....	370
Xojimatov Ravshanbek Rasuljonoich	
Kichik biznesda "yashil" iqtisodiyotning tutgan o'rni va ahamiyati.....	375
Alikulov Aziz Adilovch	
O'zbekistonda "Xalqchil IPO" istiqbollari.....	381
Kadirova Umida Ergashevna	

Tog'li hududlarda turizm bizneseni rivojlantirish orqali mahalliy aholining turmush darajasini yaxshilash	388
Alimov Abduvakil Komil o'g'li	
Investitsiya jarayonlarining asosiy tarkibiy qismlari va modellari	393
Tuxliyev Bozor Karimovich, Shaymardanov AbrornGafurovich, Kenjaeva Zamira Egamberdievna	
Tut ipak qurti pillalarini chuvishga tayyorlashning takomillashtirilgan texnologiyasi.....	399
Qodirov Ziyodulla Abdumuxtarovich, Zulfiqorov Dostonbek Rustamjon o'g'li, Iminov Baxramali Ikromjanovich	
Трансформация человеческого капитала и системы образования на рынке труда	406
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	418
Xamidova S.Y.	
Fermer xo'jaliklarida daromad va xarajatlar o'zgarishini er, mehnat va kapital xarajatlar bilan o'zaro bog'liqligining ekonometrik modellari	426
Qodirov Zohidjon Eralievich	
Tijorat banklarini biznes modellaring transformasiya qilish yo'nalishlari	433
Xudayarov Oybek Odilovich	
Искусственный интеллект в решении современных проблем менеджмента в Узбекистане.....	438
Эралиев Алишер Абдухалилович	
Baliqchilik xo'jaliklarini moliyalashtirish manbalari	444
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Предельные теоремы в системе массового обслуживания $m/g/1$ с полумарковским поступлением требований	449
Турсунов Гафур Таирович	
Klasterlar tarkibida tarmoqlararo klasterlarni tashkil etish masalalari.....	456
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Optimizing public expenditure management for sustainable development in uzbekistan.....	461
Muhammad Eid Balbaa	
Lagranjning ikkinchi tur tenglamalarini don quritish qurilmasi mexanizmida qo'llash.....	469
Sobirov Xolxo'ja Abbozovich	
Jahonda va o'zbekiston respublikasida yetishtirilgan don (sholi)ning quritishning usullari tahlili.....	476
Bekkulov Botirali Rahmonqulovich, Qayumov Umidjon Ahmadjonovich, Rahmonqulov Tursunboy Botirali O'g'li	
Деформация изгиба.....	482
Атабаев Камил, Хаджиева Салима Садиқовна, Каюмов Умиджон Ахмаджонович	
Hududlarda sanoat sohasini iqtisodiyotda tutgan o'rni va o'ziga xos xususiyatlari	487
Turayev Farhod Samadovich	
Yashil iqtisodiyotning mintaqaviy barqaror rivojlanishni ta'minlashdagi o'rni va ahamiyati.....	497
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Paligorskit gillarini faollash va o'simlik moylarini tozalashda yuzaga keladigan fizik-kimyoviy jarayonlar	502
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Raxmonova Xolida Qaxorovna	
Pnevмотransport tizimidagi pnevмоquvur tirsak materialini yaxshilash orqali paxta sifatiga ta'sirini o'rganish	508
Boltabayev Bekzod Egamberdiyevich	

O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda ijtimoiy sheriklikning ahamiyati	513
Ismailov Azizbek	
Dunyoda ishlab chiqarilayotgan avtomobil benzini tasnifi va turlari	517
Maxmudov Muxtor Jamolovich, To'xtayev Nozim Nazir o'g'li	
Tijorat banklarini ipoteka kreditini kredit liniyalari orqali moliyalashtirishning ekonometrik tahlili	525
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda to'lov qobiliyatini baholashning amaldagi holati tahlili	535
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
O'zbekistonda neft-gaz sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlashda investitsiyalarning ahamiyati	541
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Совершенствование методики оценочных услуг жилой недвижимости на основе использования инновационных подходов	550
Суюнов Бехзод Абдумаджитович	
Temir-beton elementlarda fibra tolalardan foydalanishning texnik-iqtisodiy samaradorligi.....	557
X.A, Akramov, J.O. Toxirov, J.D. Ergashev, X.S.Samadov	
Совершенствование практики управления государственным внутренним долгом.....	561
Шомуродов Равшан Турсункулович, Даминова Гулрух Фахриддиновна	
Klasterlarning iqtisodiy rivojlanishining nazariy jihatlari.....	566
Karimova Nilufar Sadriddin qizi	
Оценка конкурентоспособности малого бизнеса: качественный и количественный подходы	571
Рафаэль Наильевич Ишимбаев	
Bunker-dozator qurilmasini takomillashtirilgan dozalash mexanizmining ratsional parametrlarini tajribalarni matematik rejalashtirish usuli bilan aniqlash.....	577
Nuriddin G'ofurov Tojimirzayevich	
Управление качеством пассажирских услуг железнодорожной отрасли	583
Давлетов Жахонгир Марксович	

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПАССАЖИРСКИХ УСЛУГ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

Давлетов Жaxonгир Маркович
Соискатель Ташкентского государственного
транспортного университета

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния цифровой трансформации, проводимой на железнодорожном транспорте, на управление качеством оказываемых пассажирских услуг. На базе систематизации и критического анализа эволюции теоретических основ управления качеством пассажирских услуг обоснован авторский подход к пониманию сущности категории пассажирской услуги и ее качества, к моделированию и управлению качеством услуг. Особое внимание уделено вопросам формирования теоретических основ управления качеством электронных услуг. В заключительной части статьи на основании проведенного исследования рассчитан показатель EBITDA и обосновано его использование в стратегии развития АО “Ўзтемирўйлўловчи” и повышении финансовой устойчивости.

Ключевые слова: трансформация, качество, железнодорожный транспорт, пассажирские услуги, цифровизация, эффективность, кадровый потенциал.

Annotatsiya: Maqolada temir yo‘l transportida amalga oshirilayotgan raqamli transformatsiyaning yo‘lovchi xizmatlari sifatini boshqarishga ta‘siri masalalari ko‘rib chiqilgan. Yo‘lovchi xizmatlari sifatini boshqarishning nazariy asoslari evolyutsiyasini tizimlashtirish va tanqidiy tahlil qilish asosida yo‘lovchi xizmatlari toifasining mohiyatini hamda uning sifatini tushunishga, xizmatlar sifatini modellashtirish va boshqarishga muallifning yondashuvi ishlab chiqilgan. Raqamli xizmatlar sifatini boshqarishning nazariy asoslarini shakllantirish masalalariga alohida e‘tibor qaratilgan. Maqolaning yakuniy qismida o‘tkazilgan tadqiqotlar asosida EBITDA ko‘rsatkichi hisoblab chiqilib, uning "O‘ztemiryolovchii" AJni rivojlantirish strategiyasida qo‘llanilishi va moliyaviy barqarorlikni oshirish bo‘yicha takliflar asoslantirilgan.

Kalit so‘zlar: transformatsiya, sifat, temir yo‘l transporti, yo‘lovchi xizmatlari, raqamlashtirish, samaradorlik, kadrlar salohiyati.

Abstract: The article discusses the impact of digital transformation carried out in railway transport on the quality management of passenger services provided. On the basis of systematization and critical analysis of the evolution of the theoretical foundations of quality management of passenger services, the author's approach to understanding the essence of the category of passenger services and its quality, to modeling and quality management of services is justified. Special attention is paid to the formation of the theoretical foundations of quality management of electronic services. In the final part of the article, based on the conducted research, the EBITDA indicator is calculated and its use in the development strategy of JSC “Uztemiryolyolovchi” and increasing financial stability is justified.

Keywords: transformation, quality, railway transport, passenger services, digitalization, efficiency, human resources.

ВВЕДЕНИЕ

Акционерное общество «Ўзтемирйўлйўловчи» является безусловным лидером на отечественном транспортном рынке с точки зрения географии оказываемых транспортных услуг. В то же время, во многих рыночных сегментах, как правило, высокодоходных, компания уже сегодня работает в условиях возрастающей конкуренции. Это обстоятельство требует разработки и реализации активной стратегии в области повышения качества оказываемых услуг и эффективности перевозок для формирования неценовых конкурентных преимуществ.

В связи с проводимой трансформацией железнодорожного транспорта АО «Ўзтемирйўлйўловчи» находится сегодня на пороге нового этапа развития [9]. Целью проведения трансформации является непрерывная комплексная оптимизация бизнес-процессов, совершенствование структуры и принципов управления, укрепление корпоративной культуры, а в целом – достижение целевого состояния. Как показывает мировой опыт, эта задача может быть решена только путем системного подхода к оптимизации всех аспектов и функциональных направлений деятельности на основе методики управления качеством как интегрирующей платформы.

Концепцией трансформации определено, что с созданием в 2023 году холдинга АО «Ўзбекистон темир йўллари» принципы и механизмы системы управления качеством будут распространяться и на формируемые дочерние и зависимые общества [6]. В частности управление качеством (менеджмент качества) – воздействие на производственный процесс с целью обеспечения необходимого качества услуг (продукции). Качество пассажирских перевозок складывается из организации перевозочного процесса и условий обслуживания, при этом ожидаемое пассажирами качество может не совпадать с качеством перевозки и условий обслуживания.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теория организации пассажирских перевозок за многие десятилетия выработала показатели для оценки качества транспортного обслуживания населения, как на основе субъективных, так и объективных критериев.

А.А. Белогребень отмечает: «Мировой опыт организации пассажирских перевозок свидетельствует, что для эффективного функционирования и развития данной сферы перевозок требуется установление четких и понятных критериев работы пассажирских перевозчиков, а также эффективный контроль и мониторинг их деятельности. Целесообразно для данной оценке использовать систему показателей» [2].

Д. С. Хамбурова в исследовании [12] выделяет основные показатели одинаково важные для потребителей и поставщика транспортных услуг. Делает выводы, что из 4-х основных показателей транспортных услуг: (1) Стоимость; (2) Безопасность; (3) Комфортность; (4) Время в пути, приоритетным является показатель «Время в пути», т.е. потребители отдадут предпочтение высокоскоростным видам транспорта. На втором месте «Стоимость» транспортных услуг.

Оценка качества с позиции удовлетворённости потребителя, в данном случае пользователя общественным транспортом - процесс сложный и многомерный. Как отмечают М. Э. Сейфуллаева и др.: «Показатель степени удовлетворённости формируется из оценок десятков тысяч пассажиров. Поэтому предприятиям-перевозчикам на практике невозможно достичь максимального значения качества с позиции потребителя. Это происходит, в первую очередь, от того, что пассажиры имеют совершенно разное понимание об идеальной скорости движения транспорта, времени ожидания, температуре в салоне и т.д. Соответственно, уровень удовлетворённости от одного и того же показателя у пассажиров будет варьироваться» [8]

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования включала сбор данных из отраслевых отчетов, опросов пассажиров и внутренних показателей эффективности работы железнодорожных пассажирских услуг. Анализ проводился с использованием статистических методов для выявления тенденций и зон улучшения. Также применялся сравнительный анализ, позволяющий сопоставить результаты с международными лучшими практиками и провести комплексную оценку качества услуг и эффективности систем управления качеством.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Качество услуги (продукции) – характеристика услуги (продукции) АО «Ўзтемирйўлйўловчи», обусловленная ее назначением и включающая определенный комплекс свойств и характеристик, уровень которых формируется с целью удовлетворения обязательных, обусловленных или ожидаемых требований внутреннего или внешнего потребителя [5].

Целями предлагаемой нами корпоративной интегрированной системы управления качеством являются:

Достижение системного улучшения обеспечения безопасности движения на основе контроля качества выполнения всех технологических операций в процессе перевозки, а также в процессе ремонта и подготовки подвижного состава для перевозок пассажиров.

Снижение издержек АО «Ўзтемирйўлйўловчи» за счет оптимизации бизнес и технологических процессов на основе их совершенствования, выявления резервов и снижения непроизводительных или неэффективных расходов ресурсов. В условиях государственного тарифного регулирования и ограниченности финансовых ресурсов снижение издержек и рост эффективной деятельности пассажирской компании являются базовыми условиями долгосрочного устойчивого развития.

Существенное повышение качества предоставляемых услуг для освоения новых, ранее не доступных рынков, а также укрепления конкурентных позиций и усиления присутствия на существующих рынках. Для этого АО «Ўзтемирйўлйўловчи» должно быть готово, предоставлять ассортимент услуг, удовлетворяющих потребности каждого рыночного сегмента, поддерживая при этом конкурентоспособный уровень соотношения «цена – качество». Сегодня существенная часть клиентов готова дополнительно оплачивать высокое качество перевозки и дополнительные услуги. В тоже время, другая часть потенциальных клиентов готова воспользоваться услугами железнодорожного транспорта исключительно на условиях низких базовых тарифов при стандартном наборе услуг. Поэтому в интересах и АО «Ўзтемирйўлйўловчи», и клиентов разнообразить «портфель» предоставляемых услуг таким образом, чтобы он максимально соответствовал запросам рынка, был ближе к индивидуальным потребностям клиента.

Комплексное развитие кадрового потенциала, в том числе на основе эффективного решения вопросов мотивации персонала за счет формирования в рамках системы управления качеством прозрачных и объективных критериев оценки качества работы каждого сотрудника АО «Ўзтемирйўлйўловчи». Достижение необходимого уровня качества процессов и услуг непосредственно зависит от уровня квалификации и профессионализма работников АО «Ўзтемирйўлйўловчи».

Результатом достижения поставленных целей станет ликвидация существующих проблем и «узких мест», препятствующих укреплению позиций АО «Ўзтемирйўлйўловчи» на ключевых рынках, росту рентабельности активов и развитию кадрового потенциала, что обеспечит возможность формирования организации нового типа – динамично развивающейся, клиент ориентированной и высокоэффективной.

Таким образом, сегодняшний «транспортный мир» – это, прежде всего жесточайшая конкуренция фирм, компаний, организаций, частных предпринимателей в производстве и сбыте своей продукции – перевозок. Борьба за пассажира ведется не только между видами транспорта, но и внутри них. Совокупность услуг, связанных с перевозкой пассажиров,

становится основным условием конкурентоспособности перевозчиков. В эту совокупность входит обслуживание пассажира до поездки, во время перевозки и после нее. Каждая из этих составляющих обслуживания населения может сыграть решающую роль в выборе вида транспорта. При отсутствии комплексного сервисного обслуживания на железнодорожном транспорте основной этап – перевозка – теряет часть потребительской ценности, становится неконкурентоспособной и часто отвергается покупателем [4,10,11].

АО «Ўзтемирўйўловчи» является социально-ориентированным национальным перевозчиком, реализующим политику государства по повышению мобильности широких слоев населения и осуществляющим пассажирские перевозки в дальнем следовании во внутригосударственном и международном сообщении. Оно осуществляет более 95% перевозок пассажиров в дальнем следовании и перевозит более 7,4 миллионов пассажиров в год. Для осуществления дальних перевозок задействовано более 15 тыс. работников, имеется более 745 пассажирских вагонов (таблица 1).

Таблица 1. Основные показатели перевозки пассажиров АО «Ўзтемирўйўловчи».

Показатели	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Пассажирооборот, млрд. пасс-км	1,8	3,1	3,5	3,9
Темп роста, %	-	172,2	109,4	111,4
Международный, тыс. пасс-км	0,2	0,5	0,7	0,85
Темп роста, %	-	250,1	140,0	121,4
Перевезено пассажиров, млн чел.	6,2	7,9	8,99	9,71
Темп роста, %	-	127,4	113,8	108,0
Рабочий парк, ваг.	801	795	765	747
Темп роста, %	-	99,3	96,2	97,6

Для достижения стратегических целей и реализации функции национального перевозчика, перевозки осуществляются АО «Ўзтемирўйўловчи» в регулируемом сегменте (плацкартных и общих вагонов) и дерегулированном (вагоны СВ и купе) [4]. Период, предшествовавший выполнению исследований, оказался неблагоприятным для конъюнктуры рынка пассажирских перевозок в дальнем следовании. Для укрепления позиции на рынке пассажирских перевозок компания АО «Ўзтемирўйўловчи»:

- увеличивала маршрутные скорости пассажирских поездов;
- повышала качество обслуживания пассажиров;
- увеличила долю поездов с дневным режимом пропуска и минимальным временем в пути;
- внедрила систему динамического ценообразования;
- привлекала дополнительный пассажиропоток путем ввода маркетинговых акций на отдельных направлениях и поездах;
- осуществляла активную информационно-рекламную кампанию по продвижению услуг АО «Ўзтемирўйўловчи».

Вместе с тем, в последние годы происходит снижение транспортной мобильности населения страны, обусловленное обострением конкуренции всех видов транспорта в сфере пассажирских перевозок. Кроме того, отмена некоторых поездов в международных перевозках деятельности АО «Ўзтемирўйўловчи» привела к 15% снижению объемов перевозок пассажиров в дальнем следовании в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

На достижение целей повышения использования вместимости вагонов и роста пассажиропотока направлены маркетинговые акции АО «Ўзтемирўйўловчи» и специальные тарифные предложения.

При выборе пассажирами вида транспорта показатель качества сервиса - «время в пути» является одним из основных критериев, поэтому работа по повышению скорости движения

является важной составляющей в вопросе повышения клиентоориентированности АО «Ўзтемирўйўловчи».

Одним из новых продуктов в дальнейшем сообщении является «дневной экспресс» - поезд, обеспечивающий перевозку пассажиров в дневное время, что не требует включения в его состав вагонов со спальными местами.

Одним из основных приоритетов в деятельности пассажирского комплекса являются энергосбережение и забота об окружающей среде.

Важная роль в обеспечении конкурентоспособности пассажирского комплекса отводится обновлению подвижного состава. При формировании программы приобретения вагонов был установлен приоритет в приобретении нового подвижного состава с привязкой к конкретным маршрутам, на которых планировалось достичь экономической эффективности от эксплуатации вагонов.

Современное состояние инвентарного парка пассажирских вагонов характеризуется высокой степенью износа: износ купейных вагонов, составляющих более 45% парка вагонов, превышает 18 лет, а плацкартных вагонов, составляющих почти 40% вагонного парка – почти 19 лет (таблица 2).

Таблица 2. Состояние парка пассажирских вагонов АО «Ўзтемирўйўловчи» на 1.01.2024 г.

Сроки службы	Количество, ед	Доля, %
Свыше 30 лет	469	62,8
21-29 лет	31	4,1
11-20 лет	40	5,4
до 10 лет	207	27,7
Всего	747	10

Данные таблицы 2 показывают, что сроки службы инвентарного парка пассажирских вагонов более 62,8% приходится свыше 30 лет. Так как нормативный срок полезного использования пассажирских вагонов составляет 20 лет, то большая часть пассажирского парка АО «Ўзтемирўйўловчи» изношена, что отрицательно влияет на удовлетворённость пассажиров оказываемыми услугами.

Таким образом, для обеспечения эффективной деятельности компании необходимо радикальное обновление парка, а реализуемая АО «Ўзтемирўйўловчи» инвестиционная программа недостаточна для целевого состояния, отвечающего современным требованиям пассажиров к оказываемым услугам.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В АО «Ўзтемирўйўловчи» сформирована стратегия развития, которая определяет системные рыночные инициативы на долгосрочный период, а также служит базой для развития компании.

Прежде всего АО «Ўзтемирўйўловчи» рассматривается как высокоэффективная, финансово устойчивая, инновационная, динамично развивающаяся компания, ориентированная на увеличение акционерной стоимости. Показателем, характеризующим финансовую устойчивость компании, считается рентабельность по EBITDA, который отражает общую успешность предприятия и способность выполнять обязательства.

EBITDA — это прибыль до вычета налогов, амортизации, процентов по кредитам и займам, и чем она выше, тем эффективнее работает бизнес. Данный показатель характеризует привлекательность компании для инвесторов.

В стратегии рассматриваются три возможных варианта развития АО «Ўзтемирўйўловчи»:

- эволюционный вариант;
- вариант вынужденного сокращения перевозок и ограниченного развития;
- вариант активного развития.

На рисунке 1 представлены расчеты показателя EBITDA с прогнозом до 2030 года (рис. 1).

Рисунок 1. – Рентабельность по EBITDA (%) по сценариям развития пассажирской компании.

Как видно по рассчитанным показателям, наиболее успешным считается стратегия активного развития, где прибыль, которая не уменьшена на проценты по кредитам, налоги и амортизацию, имеет величину 23,00%.

На перспективу АО «Ўзтемирўйўловчи» к концу 2025 года необходимо достичь рентабельности 14,2%, а к 2030 году -19,2%. Для решения этой задачи прежде всего необходимо обеспечить прирост выручки от пассажирских перевозок за 2023-2025 гг. на уровне 6,3% за 2025-2030 гг. на уровне 5,4%.

Важнейшим фактором победы в конкурентной борьбе с другими видами транспорта является повышение клиентоориентированности и качества обслуживания, обеспечивая удобные для пассажира условия перевозки, включая стыковки с другими видами транспорта и мультимодальные перевозки, а также международные перевозки на Евразийском пространстве. При этом важнейшей функцией АО «Ўзтемирўйўловчи» как социально ориентированной компании остается обеспечение доступности массового передвижения людей.

Список использованной литературы

1. Sultanova S.M., Davletov J.M. Temir yo'l transportida yo'lovchilarni tashish sohasidagi investitsiya faoliyati//«Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish» mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumaning to'plami 2023 yil 12 may. - Toshkent, 2023. 440-443 b.
2. Белогребень А.А., Донченко В.В. О внедрении стандартов транспортного обслуживания населения // Научный вестник автомобильного транспорта. 2021. №4. С.24-38.
3. Бердышева Ю. А., Жаркова Е. А. К вопросу оценки качества пассажирских перевозок на железной дороге // Вестник СГУПС: гуманитарные исследования. 2020. №2 (8). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-otsenki-kachestva-passazhirskih-perevozok-na-zheleznoy-doroge>

4. Веселова Ю. В., Чекулдова С. В. Анализ параметров оценки управления качеством пассажирских перевозок железнодорожного транспорта // The Scientific Heritage. 2020. №47-6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-parametrov-otsenki-upravleniya-kachestvom-passazhirskih-perevozk-zheleznodorozhnogo-transporta>
5. Давлетов Ж.М. Оценка эффективности деятельности на железнодорожном транспорте. // “Экономика и социум” электронный журнал 2024 йил, №3 (118).
6. Демьянович И. В. Управление качеством транспортных услуг в контексте достижения стратегических целей // ПСЭ. 2010. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-kachestvom-transportnyh-uslug-v-kontekste-dostizheniya-strategicheskikh-tseley>
7. Камнева, Ю. С. Пути совершенствования управления качеством железнодорожных перевозок // StudNet. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/puti-sovershenstvovaniya-upravleniya-kachestvom-zheleznodorozhnyh-perevozk>
8. Оценка воспринимаемого качества транспортной услуги: теоретический и практический подходы / М. Э. Сейфуллаева, И. И. Скоробогатых, Р. Р. Сидорчук, О. О. Гринева // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2018. № 2(98). С. 122-134.
9. Скворцова Г.Г. Стандарт транспортного обслуживания как основа повышения качества пассажирских перевозок транспортом общего пользования// Russian journal of management. Том 11 № 4, 2023.
10. Скорик А.М., Селезнева Н. А. Исследование уровня качества транспортного обслуживания пассажиров посредством метода опроса // Актуальные вопросы экономики и управления: теоретические и прикладные аспекты. Горловка, 25 марта 2022 года.
11. Хамбурова Д. С. Выбор основных показателей качества транспортных услуг // Труды Ростовского государственного университета путей сообщения. 2021. № 1(54). С. 65-69.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

